

Revista Cubana de Reumatología

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 21, Número 1; 2019 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

PROGRAMA DE EVENTO

II Taller Nacional Estrategias terapéuticas en la artritis reumatoide

Relationship II National Workshop Therapeutic strategies in rheumatoid arthritis

Viernes; 12 de Octubre de 2018: 9:00 AM-3:00 PM

Salón de Conferencias del complejo

RESTAURANT 1830

COORDINACIÓN

Centro de Referencia de Enfermedades Reumáticas. HDCQ "10 de Octubre"

PATROCINADORES

Productos Roche S.A

COMISIÓN ORGANIZADORA

Dra. Yusimí Reyes Pineda

Dr. Rafael G. González Armenteros.

Dra. Dinorah M. Prada Hernández.

Dr. Jorge A. Gómez Morejón

Enviar confirmación de asistencia:

reumacentro@infomed.sld.cu

Teléfonos: 7-877-6546.y 7-877-6286

PROGRAMA

Programa académico

Sesión de la mañana

8:00 a.m- 9:00 a.m Recepción de los delegados y entrega de documentación.

9:00 a.m- 9:10 a.m Inauguración oficial y palabras de bienvenida.

Dra. Yusimi Reyes Pineda. Jefa del Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

9:15 a.m- 9:45 a.m

Inflamación, aterosclerosis y morbimortalidad cardiovascular en la artritis reumatoide.

Dra.C Aracelis Chico Capote. Servicio de Reumatología. Hospital Hermanos Ameijeiras.

9:45 a.m-10:00 a.m

Netosis, autoinmunidad y complicaciones cerebrovasculares tempranas en la artritis reumatoide.

Dr. Juan Miguel Riol Lozano. Servicio de Neurología. Hospital Hermanos Ameijeiras.

10:00 a.m - 10.20 a.m

Metabolismo óseo y osteoporosis en la artritis reumatoide.

Dra. Ana Martha López Mantecón. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

10:20 a.m -10: 50 a.m.

Artritis temprana: criterios diagnósticos y tratamiento.

Dra.C Zoila Marlene Guibert Toledano. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre

10: 50 a.m -11:10 a.m

Artritis reumatoide refractaria: opciones terapéuticas.

Dra. Yusimi Reyes Pineda. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

11:00 a.m -11: 45 a.m.

Mesa Redonda: Imagenología en la artritis reumatoide.

Dr. Junior Luis Pulido Prieto, Dra. Elizabeth Fernández Tamayo, Dra. Lina Martínez González

Servicio de Radiología. Hospital 10 de Octubre

11: 45 am-12:00 a.m Discusion.

12: 00m -12. 30 p.m: Cofee Break.

Sesión de la tarde

12. 30 p.m-1.00 a.m

Tratamiento complementario con ozono en la artritis reumatoide.

Dr. Gilberto M. López Cabreja. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

1. 00 p.m - 1.30 p.m

Mesa Redonda: Artroscopia en la artritis reumatoide.

Dr. Roberto Torres Carballeira, Dra. Arianna Martínez Sánchez, Dra. Yanileydys Hernández Muñiz, Dr. Carlos Carrillo Reyes. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

1.30 p.m- 2.00 p.m

Seguridad y terapias biológicas en la artritis reumatoide.

Dra. Dinorah M. Prada Hernández, Dr. Rafael Gonzalo Gil Armenteros, Dr. Jorge Alexis Gómez Morejón. Centro de Reumatología. Hospital 10 de Octubre.

2.00 p.m- 2.30 p.m

Mesa Redonda: Fisioterapia rehabilitadora en la artritis reumatoide. Estado del arte.

Dra. Bianka M. González Méndez, Dr. Javier Porro Novo. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital 10 de Octubre.

2: 30pm- 2:45 pm Discusión

2.45 - 3:00 p.m Clausura y Almuerzo de despedida.